

Maxsudov Muxammadjon Muxtorjon o'g'li,
Tashkent State University of Law
E-mail: m.m.makhsudov10@gmail.com

CIVIL-LEGAL BASIS OF ORGANIZING AND CONDUCTING SPORTS COMPETITIONS.

Abstract: Sports competitions represent a nexus where athletic prowess, entertainment, and societal values converge. Behind the grandeur of these events lie intricate civil and legal frameworks that provide the necessary structure, regulation, and fairness. This article explores the multifaceted landscape of civil rights and legal regulations that underpin the organization and execution of sports competitions, shedding light on their significance, evolution, and implications for stakeholders.

Key words: sports law, organization of sports competitions, legislation of sports law.

SPORT MUSOBAQALARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHNING FUQAROLIK-HUQUQIY ASOSLARI.

Anotatsiya. Sport musobaqalari sport mahorati, o'yin-kulgi va ijtimoiy qadriyatlar birlashadigan aloqalarni ifodalaydi. Bu voqealarning ulug'vorligi ortida zarur tuzilma, tartibga solish va adolatni ta'minlaydigan murakkab fuqarolik va huquqiy asoslar yotadi. Ushbu maqola sport musobaqalarini tashkil etish va o'tkazishga asos bo'lgan fuqarolik huquqlari va huquqiy me'yorlarining ko'p qirrali manzarasini o'rganadi, ularning ahamiyati, rivojlanishi va manfaatdor tomonlar uchun ta'sirini yoritadi.

Kalit so'zlar: sport huquqi, sport musabaqalarini tashkil etish, sport huquqi qonunchiligi.

Абстрактный. Спортивные соревнования представляют собой связующее звено, где сходятся спортивное мастерство, развлечения и общественные ценности. За величием этих событий скрываются сложные гражданские и правовые рамки, которые обеспечивают необходимую структуру, регулирование и справедливость. В этой статье исследуется многогранный ландшафт гражданских прав и правовых норм, которые лежат в основе организации и проведения спортивных соревнований, проливая свет на их значение, эволюцию и последствия для заинтересованных сторон.

Ключевые слова: спортивное право, организация спортивных соревнований, законодательство спортивного права.

Kirish:

Sport musobaqalarining o'tkazilishi atletika, tomosha va jamoatchilikning yaqqol uyg'unligini ifodalaydi. Biroq, shodlik va g'alabalardan tashqari, ushbu voqealarning yaxlitligi va adolatliligini ta'minlaydigan muhim fuqarolik va huquqiy asoslar mavjud. Fuqarolik huquqlari va huquqiy me'yorlarning integratsiyasi ishtirokchilar, tashkilotchilar va tomoshabinlarning huquqlarini himoya qilish uchun teng sharoit yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xususan, jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Sport musobaqalarining fuqarolik asoslari:

Sport musobaqalarining zamirida inklyuzivlik, kamsitilmaslik va teng imkoniyatlarni kafolatlaydigan fuqarolik huquqlari tamoyillari yotadi. Har bir shaxs irqi, jinsi, etnik kelib chiqishi, dini yoki boshqa har qanday shaxsiy atributiga asoslangan noto'g'ri qarashlardan xoli sport musobaqalarida ishtirok etishning ajralmas huquqiga ega. Diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik kafolati turli xalqaro va milliy nizomlarda mustahkamlangan bo'lib, sportda xilma-xillik va inklyuzivlik muhitini rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, fuqarolik huquqlari ishtirok etishdan tashqari, iste'dodlarni tarbiyalash va raqobat ruhini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan o'quv muassasalari, murabbiylik va resurslardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Fuqarolik huquqi sifatida sport tushunchasi chegaralardan oshib, intiluvchan sportchilarning ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishidan qat'i nazar, imkoniyatlardan teng foydalanishini ta'minlaydi.

Shu jumladan, yurtimizda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining – "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, va ma'naviy-ma'rifiy islohatlar ta'lim-tarbiya va sport-sog'lomlashtirish ishlarini ham mutlaqo yangicha mazmun, shakl va vositalarda tashkil etish, ular uchun yaratilgan mislsiz imkoniyatlardan yanada to'laroq foydalanib, o'sib kelayotgan yoshlarimizni Vatanga munosib farzandlar qilib tarbiyalashdek, o'ta muhim vazifalarni hal qilishga undaydi.

Sport tadbirlarini tashkil etishning huquqiy asoslari:

Sport musobaqalarini tartibga soluvchi huquqiy asoslar dopingga qarshi choralar, shartnoma majburiyatlari, javobgarlik va intellektual mulk huquqlari kabi muhim jihatlarni ko'rib chiqadigan ko'plab qoidalarni o'z ichiga oladi. Dopingga qarshi qonunlar sportning yaxlitligi va sportchilarning sog'lig'ini himoya qiluvchi nohaq afzalliklarga qarshi qal'a vazifasini o'taydi.

Shartnomalar va javobgarlik bandlari sport tadbirlarida ishtirok etuvchi turli manfaatdor tomonlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni belgilaydi, mas'uliyat, huquq va majburiyatlarni belgilaydi. Ushbu huquqiy hujjatlar shaffoflikni ta'minlaydi, moliyaviy majburiyatlarni belgilaydi va nizolarni hal qilish mexanizmlarini belgilaydi.

Intellektual mulk to'g'risidagi qonunlar sport tadbirlarining tijorat jihatlarini himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular savdo belgilarini, radioeshittirish huquqlarini va homiylikni himoya qiladi, bu aktivlarning ekskluzivligi va moliyaviy hayotiyligini ta'minlaydi.

Tahlillarni mahalliy namunalar bilan davom ettirish uchun quyidagi bir nechta huquqiy hujjatlarni ko'rib chiqish o'rinli: O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrdagi – “Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida”gi O'RQ-394-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi – “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3031-son, 2022-yil 11-apreldagi – “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-201-son hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 16-iyuldagi – “Davlat ta'lim muassasalari huzurida sport klublarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 542-sonli, 2022-yil 15-yanvardagi – “Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash bo'yicha sport sinovlarini tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 23-son qarorlarida belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirishga bugungi kunda alohida e'tibor qaratilmoqda.

Sport huquqidagi muammolar va evolyutsiya:

Sport huquqi sohasi rivojlanayotgan sport landshaftiga moslashishda doimiy muammolarga duch kelmoqda. Texnologik taraqqiyot radioeshittirish huquqlarini himoya qilish va raqamli vositalar orqali sport kontentining ruxsatsiz tarqatilishiga qarshi kurashda yangi muammolarni keltirib chiqaradi.

Bundan tashqari, sport tashkilotlari ichidagi boshqaruv shaffoflik, axloqiy me'yorlar va mas'uliyatni oshirishga da'vat etgan holda tekshirildi. Sport boshqaruvidagi islohotlar manfaatlar to'qnashuvini yumshatish va sport organlarida halollikni saqlashga qaratilgan.

Xalqaro organlar va shartnomalarning roli:

Xalqaro olimpiya qo'mitasi (XOQ), FIFA va Sport arbitraj sudi (CAS) kabi xalqaro tashkilotlar global sport qoidalarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu subyektlar tomonidan o'rnatilgan shartnoma va konvensiyalar doping nazorati, sportchilarning muvofiqligi va nizolarni hal qilish mexanizmlari uchun standartlarni belgilaydi.

Ushbu xalqaro tuzilmalar davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtiradi, sport qoidalarini uyg'unlashtiradi va milliy qonunchilik va sport federatsiyalarini global miqyosda boshqaradi.

Yuqorida keltirilgan xalqaro tendensiyalarga hamohang, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi – “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PQ-201-son qarorida yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sportga keng jalb qilish, mahallalarda ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish bo'yicha ishchi guruhlar faoliyatini samarali tashkil etish, ularga uslubiy ko'maklashish va musobaqalar samaradorligini baholash reyting tizimini joriy qilish, yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha belgilangan vazifalarning ijrosini va har yili ikki mavsumda ommaviy sport musobaqalari o'tkazilishini ta'minlash hamda barcha bosqich natijalarini tahlil qilish va tizimli monitoringini olib borish boyicha ko'rsatmalar berilgan.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, sport musobaqalarini tashkil etish va o'tkazishning fuqarolik-huquqiy asoslari sportda adolat, tenglik va barqarorlikni ta'minlashning ajralmas asosini tashkil etadi. Sport rivojlanishda davom etar ekan, sport mahorati va halol o'yin axloqini saqlab qolgan holda yuzaga

keladigan muammolarni hal qilish uchun qonunchilik bazasini doimiy moslashtirish va kengaytirish zaruratga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 04.09.2015 yildagi O‘RQ-394-son “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni
<https://lex.uz/docs/-2742233>
2. Organize sports competitions - <https://mediaek.com/organize-sports-competitions/>
3. "Sport huquqi": xalqaro, qiyosiy va milliy huquq va global nizolarni hal qilishning rivojlanishiga ta'siri - Matthew J. Mitten & Hayden Opie
www.springer.com